

GIUSEPPE SPIEGA I SOGNI DEI PRIGIONIERI

GUERRIERI GIOVANNI FRANCESCO

(Fossombrone 1589 - Pesaro 1655)

INVENTARIO: 148

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Il dipinto è segnalato per la prima volta in collezione Borghese nel 1693, descritto dall'estensore dell'inventario con un'attribuzione ad Antiveduto Grammatica, nome destinato a mutare nel corso dei secoli a favore di Caravaggio (*Inv.* 1700, St. II, n. 66), di Guercino (*Inv.* 1790, St. V, n. 21) e di Valentin de Boulogne (*Inventario Fidecommissario* 1833; Piancastelli 1891; A. Venturi 1893). I dubbi sulla paternità dell'opera non cessarono neanche nel Novecento, assegnata da Roberto Longhi dapprima (1916) ad Artemisia Gentileschi e successivamente (1928) a Nicolas Régnier, seguito da Aldo de Rinaldis che nel 1937 indicò la tela come opera di "ignoto caravaggesco", cambiando opinione poco dopo (1939) in favore di Orazio Gentileschi. Ricondotto cautamente da Paola della Pergola a un ignoto pittore caravaggesco, nel 1968 Jacques Thuillier avanzò deciso il nome di Claude Mellan, parere accolto positivamente da Arnauld Brejon de Lavergnée (1973) e da Benedict Nicolson (1979) ma messo in dubbio da Luigi Ficacci (1989). A mettere un punto alla questione sono stati da un lato Gianni Papi (1991) e dall'altro Marina Cellini e Andrea Emiliani che nel 1991 hanno avanzato l'attribuzione a Giovan Francesco Guerrieri, trovando la soluzione a uno dei dilemmi più complessi in ambito caravaggesco, a cui pare lo stesso Longhi (1916) fosse in qualche modo pervenuto. In particolare, nel 1997 Papi ha riconfermato il suo riferimento al pittore marchigiano, mettendo a confronto il *San Giuseppe che spiega i sogni* con altre opere del Guerrieri, come le tele della cappella di San Nicola a Sassoferrato e la *Maddalena penitente* di Fano (collezione Cassa di Risparmio).

Il soggetto di questa tela è tratto dalla Bibbia, dove nell'ultima parte del libro della Genesi (Genesi 40, 1-23) si parla di Giuseppe, uno dei dodici figli di Giacobbe, dotato da Dio del potere di interpretare i sogni. Sbattuto in prigione, dopo essere stato ingiustamente accusato dalla moglie di Putifarre di tentata violenza, il giovane ragazzo incontra il panettiere e il coppiere del faraone, ai quali decide di svelare il significato dei loro sogni, preannunciando al primo la condanna a morte, al secondo la futura scarcerazione. Il quadro ritrae infatti il preciso istante in cui Giuseppe sta rivelando al panettiere il suo triste destino, contando con la mano sinistra i giorni che restano al funzionario del faraone prima di essere impiccato. Come ha debitamente osservato Olga Melasecchi (2010), questo quadro è con ogni probabilità l'opera più caravaggesca del pittore, sia per il gioco della luce, sia per il realismo delle figure e di numerosi dettagli che impreziosiscono la composizione, come la natura morta di orci visibile sulla destra, mitigati da una 'descrittività

ornata e fiammingheggiante' e dagli esiti dei riformati toscani (cfr. Emiliani 1991).

Se come indicato da Papi (1997) questa tela fu eseguita dal pittore intorno al 1618 in concomitanza della decorazione dell'appartamento di Palazzo Borghese di Campo Marzio - esecuzione leggermente anticipata da Barbara Ghelfi (2011) al 1615-1617 - è possibile quindi ipotizzare che l'opera entrò in collezione Borghese prima del 1693, commissionata probabilmente dal principe Marcantonio insieme ad altre opere, tra cui il *San Rocco* ([inv. 69](#)) e *Lot e le figlie* ([inv. 45](#)).

Una replica di questo dipinto, conservata a Vienna (Kunsthistorisches Museum, inv. 1551), è stata avvicinata con qualche riserva al pittore sempre da Papi (1993) che però l'ha reputata una versione più tarda eseguita nelle Marche.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- A. Manazzale, *Itinerario*, I, Roma 1817, p. 243;
- J. Burckhardt, A. Zahn, *Der Cicerone*, III, Leipzig 1869, p. 1038;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 409;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 105;
- R. Longhi, *Gentileschi, padre e figlia*, in "L'Arte", XIX, 1916, p. 245 ss.;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, La R. Galleria Borghese, Roma 1928, p. 192;
- G. Delogu, *La Pittura Italiana del Seicento*, Firenze 1931, p. 33;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1937, p. 225;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1939, p. 42;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, p. 22;
- A. Pigler, *Barockthemen. Eine Auswahl von Verzeichnissen zur Ikonographie des 17. und 18. Jahrhunderts*, I, Budapest 1956, p. 84;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 86-87, n. 120;
- J. Thuillier, *Poussin et ses premiers compagnons français*, in "Actes du colloque Poussin", I, Paris 1960, p. 93;
- J. Thuillier, *Claude Mellan, peintre*, in "Bulletin de la Société d'Emulation historique et littéraire d'Abbeville", I, 1968, pp. 285-296;
- J. Thuillier, in *I Caravaggeschi francesi*, catalogo della mostra (Roma, Académie de France, 1973-1974), a cura di A. Brejon de Lavergnee, Roma 1973, pp. 70-72;
- A. Brejon de Lavergnée, J. Cuzin, in *I Caravaggeschi francesi*, catalogo della mostra (Roma, Académie de France, 1973-1974), a cura di A. Brejon de Lavergnee, Roma 1973, pp. 68-70;
- B. Nicolson, *The International Caravaggesque movement*, Oxford 1979, p. 56;
- L. Ficacci, in *Claude Mellan, gli anni romani. Un incisore tra Vouet e Bernini*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Nazionale di Arte Antica, 1989-1990), Roma 1989, pp. 354, 360-361;
- B. Nicolson, *Caravaggism in Europe*, I, Torino 1990, p. 149;
- A. Emiliani, scheda in *Giovanni Francesco Guerrieri da Fossombrone*, a cura di A. Emiliani, M. Cellini, Cittadella (Padova) 1991, pp. 35-36;
- G. Papi, scheda in *Giovanni Francesco Guerrieri. Un pittore del Seicento fra Roma e le Marche*, catalogo della mostra (Fossombrone, Chiesa di San Filippo, 1991), a cura di M. Cellini, C. Pizzorusso, Venezia 1997, pp. 96-97, n. 11;
- G. Papi, *Due o tre precisazioni sul naturalismo di Giovan Francesco Guerrieri*, in "Bollettino d'arte", LXXVI, 1991, pp. 152-153;
- G. Papi, scheda in *Giovanni Serodine 1594/1600-1630 e i precedenti romani*, catalogo della mostra (Rancate, Pinacoteca Zuest, 1993), a cura di R. Contini e G. Papi, Lugano 1993, pp. 136-137;
- A. Coliva, a cura di, *La Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 176;
- L. Arcangeli, in *La Regola e la Fama - San Filippi Neri e l'arte*, catalogo della mostra (Roma, Museo Nazionale di Palazzo Venezia, 1995), Roma 1995, p. 538;
- A. Emiliani, scheda in *Giovanni Francesco Guerrieri da Fossombrone*, a cura di A. Emiliani, M.

- Cellini, Cittadella (Padova) 1997, pp. 96-97, n. 24;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 53;
 - L. Bartoni, in *Galleria Borghese. The Splendid Collection of a Noble Family*, catalogo della mostra (Kyoto, The National Museum of Modern Art, 2009; Tokyo, Tokyo Metropolitan Art Museum, 2010), a cura di C.M. Strinati, A. Mastroianni, F. Papi, Kyoto 2009, p. 162, n. 43;
 - O. Melasecchi, in *I Caravaggeschi*, a cura di A. Zuccari, II, Milano 2010, p. 458;
 - B. Ghelfi, scheda in *Roma al tempo di Caravaggio (1600-1630). Opere*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo Venezia, 2011), a cura di R. Vodret, Milano 2011, pp. 232-233.

English version

LIFE OF JOSEPH: JOSEPH TELLS THE MEANING OF THE PRISONERS' DREAMS

GUERRIERI GIOVANNI FRANCESCO

(Fossombrone 1589 - Pesaro 1655)

INVENTORY: 148

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The painting is mentioned for the first time as part of the Borghese collection in 1693, ascribed by the compiler of the inventory to Antiveduto Grammatica, a name revised over the centuries in favour of Caravaggio (*Inv.* 1700, room II, no. 66), Guercino (*Inv.* 1790, room V, no. 21), and Valentin de Boulogne (*Inventario Fidecommissario*, 1833; Piancastelli, 1891; A. Venturi, 1893). Doubts regarding the paternity of the work continued throughout the 20th century. Roberto Longhi first ascribed it to Artemisia Gentileschi (1916) and later to Nicolas Régnier (1928). In 1937, Aldo de Rinaldis described the canvas as an “unknown Caravaggesque,” but soon (1939) changed his mind and attributed it to Orazio Gentileschi. Tentatively led back to an unknown Caravaggesque painter by Paola della Pergola, in 1968 the painting was attributed quite decisively by Jacques Thuillier to Claude Millan, an opinion embraced by Arnauld Brejon de Lavergnée (1973) and Benedict Nicolson (1979), but questioned by Luigi Ficacci (1989). The issue was resolved on the one hand by Gianni Papi (1991), and on the other by Marina Cellini and Andrea Emiliani, who in 1991 advanced an attribution to Giovan Francesco Guerrieri, resolving one of the most complex Caravaggesque conundrums, a conclusion to which even Longhi (1916) had apparently arrived in some measure. In particular, in 1997 Papi reconfirmed his reference to the painter from Marche, comparing this *Joseph* with other works by Guerrieri, such as the canvases in the Chapel of St Nicholas in Sassoferrato and *The Repentant Magdalen* from Fano (Cassa di Risparmio Collection).

The subject of this canvas is a scene from the Bible, where in the last book of Genesis (Genesis 20, 1-23) we find that God has bestowed the power to interpret dreams upon Joseph, one of Jacob's twelve sons. Unjustly accused of attempted rape by Potiphar's wife, the young man is sent to prison, where he meets the pharaoh's baker and cupbearer. He reveals to them the meaning of their dreams, prophesizing that the first man will be put to death, while the second will eventually be set free. The painting depicts the moment when Joseph is telling the baker of his sad fate, counting off on his left hand the days the pharaoh's official has left before he is hung. As duly noted by Olga Melasecchi (2010), this painting is likely the most Caravaggesque in the

painter's catalogue, both in the play of light and in the realism of the figures, not to mention the many details that embellish the composition, such as the ceramic jars on the right, mitigated by an "ornate, Flemish-like descriptiveness" and by the results of the Tuscan reformation (see Emiliani, 1991).

If Papi (1997) was correct in placing the execution of this painting around 1618, at the same time as the decoration of the apartment of Palazzo Borghese in Campo Marzio (the execution is set a little earlier, around 1615-17, by Barbara Ghelfi, 2011), we can assume that the work became part of the Borghese Collection before 1693, most likely commissioned by Prince Marcantonio together with other works, among which *Saint Rocco* ([inv. 69](#)) and *Lot and His Daughters* ([inv. 45](#)).

A reproduction of this painting is preserved in Vienna (Kunsthistorisches Museum, inv. 1551) and has been, with some hesitation, ascribed to the same painter by Papi (1993), who judged it to be a later version he produced in the Marche.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- A. Manazzale, *Itinerario*, I, Roma 1817, p. 243;
- J. Burckhardt, A. Zahn, *Der Cicerone*, III, Leipzig 1869, p. 1038;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 409;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 105;
- R. Longhi, *Gentileschi, padre e figlia*, in "L'Arte", XIX, 1916, p. 245 ss.;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, La R. Galleria Borghese, Roma 1928, p. 192;
- G. Delogu, *La Pittura Italiana del Seicento*, Firenze 1931, p. 33;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1937, p. 225;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1939, p. 42;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, p. 22;
- A. Pigler, *Barockthemen. Eine Auswahl von Verzeichnissen zur Ikonographie des 17. und 18. Jahrhunderts*, I, Budapest 1956, p. 84;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 86-87, n. 120;
- J. Thuillier, *Poussin et ses premiers compagnons français*, in "Actes du colloque Poussin", I, Paris 1960, p. 93;
- J. Thuillier, *Claude Mellan, peintre*, in "Bulletin de la Société d'Emulation historique et littéraire d'Abbeville", I, 1968, pp. 285-296;
- J. Thuillier, in *I Caravaggeschi francesi*, catalogo della mostra (Roma, Académie de France, 1973-1974), a cura di A. Brejon de Lavergnee, Roma 1973, pp. 70-72;
- A. Brejon de Lavergnée, J. Cuzin, in *I Caravaggeschi francesi*, catalogo della mostra (Roma, Académie de France, 1973-1974), a cura di A. Brejon de Lavergnee, Roma 1973, pp. 68-70;
- B. Nicolson, *The International Caravaggesque movement*, Oxford 1979, p. 56;
- L. Ficacci, in *Claude Mellan, gli anni romani. Un incisore tra Vouet e Bernini*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Nazionale di Arte Antica, 1989-1990), Roma 1989, pp. 354, 360-361;
- B. Nicolson, *Caravaggism in Europe*, I, Torino 1990, p. 149;
- A. Emiliani, scheda in *Giovanni Francesco Guerrieri da Fossombrone*, a cura di A. Emiliani, M. Cellini, Cittadella (Padova) 1991, pp. 35-36;
- G. Papi, scheda in *Giovanni Francesco Guerrieri. Un pittore del Seicento fra Roma e le Marche*, catalogo della mostra (Fossombrone, Chiesa di San Filippo, 1991), a cura di M. Cellini, C. Pizzorusso, Venezia 1997, pp. 96-97, n. 11;
- G. Papi, *Due o tre precisazioni sul naturalismo di Giovan Francesco Guerrieri*, in "Bollettino d'arte", LXXVI, 1991, pp. 152-153;
- G. Papi, scheda in *Giovanni Serodine 1594/1600-1630 e i precedenti romani*, catalogo della mostra (Rancate, Pinacoteca Zuest, 1993), a cura di R. Contini e G. Papi, Lugano 1993, pp. 136-137;
- A. Coliva, a cura di, *La Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 176;

- L. Arcangeli, in *La Regola e la Fama - San Filippi Neri e l'arte*, catalogo della mostra (Roma, Museo Nazionale di Palazzo Venezia, 1995), Roma 1995, p. 538;
- A. Emiliani, scheda in *Giovanni Francesco Guerrieri da Fossombrone*, a cura di A. Emiliani, M. Cellini, Cittadella (Padova) 1997, pp. 96-97, n. 24;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 53;
- L. Bartoni, in *Galleria Borghese. The Splendid Collection of a Noble Family*, catalogo della mostra (Kyoto, The National Museum of Modern Art, 2009; Tokyo, Tokyo Metropolitan Art Museum, 2010), a cura di C.M. Strinati, A. Mastroianni, F. Papi, Kyoto 2009, p. 162, n. 43;
- O. Melasecchi, in *I Caravaggeschi*, a cura di A. Zuccari, II, Milano 2010, p. 458;
- B. Ghelfi, scheda in *Roma al tempo di Caravaggio (1600-1630). Opere*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo Venezia, 2011), a cura di R. Vodret, Milano 2011, pp. 232-233.

